

Е. І. Цибульська, Л. О. Рубан, К. В. Овчаренко

ЦИФРОВІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ

Стаття присвячена проблемам цифрової трансформації економіки в Україні. Мета дослідження – на основі дослідження основних процесів та подій цифрової трансформації в Україні виділити та узагальнити її основні проблеми та перспективи діджиталізації. Показано, що діджиталізація є актуальною проблемою, яка потребує пильної уваги дослідників, уряду, бізнес-структур, ІТ-сектору. Наголошується, що процес цифрової трансформації суттєво впливає на підвищення ефективності бізнес-процесів, роботу державних установ, збільшує конкурентоспроможність компаній та залучення інвестицій в економіку. Констатується, що події, які зараз відбуваються в Україні, потребують рішучих та швидких дій з боку держави щодо забезпечення цифрової безпеки як держави, так і окремих суб'єктів господарювання, використання міжнародного досвіду щодо здійснення цифрової трансформації суспільства. У роботі розглядаються законодавчі ініціативи України щодо цифровізації, напрямки міжнародної співпраці у сфері поглиблення інтеграції цифрових ринків, напрямки участі у міжнародних та вітчизняних програмах підтримки цифровізації, заходи з підвищення кібербезпеки, цифрові можливості е-сервісів. Виділено основні проблеми діджиталізації в Україні: недостатній розвиток телекомунікаційної інфраструктури; зростання ризиків атак хакерів, що потребує ефективних заходів щодо захисту інформації та баз даних; цифровий розрив у суспільстві, обумовлений нерівномірним розподілом цифрових навичок та доступом до технологій між різними верствами населення. Зроблено висновок стосовно того, що подолання вищезначених проблем потребує комплексного підходу, який включає технологічні інновації, освітні програми, політику держави та участь громадських організацій та бізнесу. Показано, що цифровізація відкриває перед Україною ряд привабливих перспектив: економічне зростанням держави; бурхливий розвитком ІТ-сектору; поліпшення якості державних послуг.

Ключові слова: цифрова трансформація, цифрова економіка, кібербезпека, цифрові технології, цифровий розрив, економічне зростання.

Tsybulska Eleonora, Ruban Lina, Ovcharenko Kateryna.
Digitalization in Ukraine: prospects and problems.

The article is devoted to the problems of digital transformation of the economy in Ukraine. The purpose of the study is to identify and summarize its main problems and prospects of digitalization based on the study of the main processes and events of digital transformation in Ukraine. It is shown that digitalization is an urgent problem that requires the close attention of researchers, the government, business structures, and the IT sector. It is emphasized that the process of digital transformation has a significant impact on increasing the efficiency of business processes, the work of state institutions, increases the competitiveness of companies and the attraction of investments in the economy. It is noted that the events currently taking place in Ukraine require decisive and quick actions by the state to ensure digital security of both the state and individual economic entities, the use of international experience in the digital transformation of society. The work examines legislative initiatives of Ukraine regarding digitalization, directions of international cooperation in the field of deepening the integration of digital markets, directions of participation in international and domestic programs to support digitalization, measures to increase cyber security, digital capabilities of e-services. The main problems of digitization in Ukraine are highlighted: insufficient development of the telecommunications infrastructure; growing risks of hacker attacks, which requires effective measures to protect information and databases; the digital divide in society, due to the uneven distribution of digital skills and access to technologies among different segments of the population. It was concluded that overcoming the above-mentioned problems requires a comprehensive approach, which includes technological innovations, educational programs, state policy and the participation of public organizations and business. It is shown that digitization opens up a number of attractive prospects for Ukraine: economic growth of the state; rapid development of the IT sector; improving the quality of public services.

Key words: digital transformation, digital economy, cyber security, digital technologies, digital divide, economic growth.

Постановка проблеми. Світова економіка в XXI сторіччі почала стрімко здійснювати цифрову трансформацію, яка стала основною тенденцією її розвитку на сучасному етапі. Процес цифрової трансформації суттєво впливає на підвищення ефективності бізнес-процесів, роботу державних установ, значно збільшує конкурентоспроможність

компаній та залучення інвестицій в економіку. Сучасні цифрові технології, такі як надання державних послуг, ведення бізнесу на цифрових платформах, збереження інформації в хмарах, хмарні обчислення, технології організації та роботи з великими базами даних та інші кардинально змінюють сучасну економіку та перспективи її розвитку в подальшому. Дані технології в свою чергу вимагають від бізнес-структур, державних установ, суспільних організацій та домогосподарств докорінної перебудови та адаптації до викликів цифрової економіки. Україна не стоїть осторонь цих процесів. Завдяки розвитку цифровізації в Україні формується новий тип держави, для якої характерним є орієнтир на задоволення потреб суспільства шляхом створення та впровадження цифрових технологій та здійснення цифрової трансформації з урахуванням міжнародних стандартів. Початок повномасштабної військової агресії РФ проти України викликав необхідність здійснення заходів швидкого реагування на існуючі загрози, а також розробки стратегії розвитку цифровізації в повоєнні роки.

Події, які зараз відбуваються в Україні, потребують рішучих та швидких дій з боку держави щодо забезпечення цифрової безпеки як держави, так і окремих суб'єктів господарювання, використання міжнародного досвіду щодо здійснення цифрової трансформації суспільства.

В зв'язку з цим тема дослідження, присвячена проблемам та перспективам цифровізації в Україні є актуальною.

Аналіз публікацій за темою дослідження. Праці, що присвячені цифровізації економіки з'явилися в кінці 20 сторіччя. Суттєвий внесок в розвитку теорії цифровізації економіки внесли закордонні науковці, зокрема А. Брайан, Д. Вестерман, М. Кастельс, К. Келлі, К. Курокава, Н. Негропonte, Дж. Нейсбіт, Е. Масуда, Т. Умесао, Ю. Хаяші та інші. За темою цифрової трансформації бізнес-структур є ряд наукових праць, виконаних консалтинговими компаніями [1–4], які розкривають сутність даного процесу. Серед вітчизняних вчених сутність цифрових трансформацій та їх вплив на економіку досліджували Карчева, Т. Г., Огородня Д. В., Опенько В. А. [5], Коляденко С. В. [6], Компанієц В. В. [7], Ляшенко В. І., Вишневський О. С. [8].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість робіт по темі дослідження, а також існуючий накопичений практичний досвід знання з цього питання потребують подальшого вивчення та узагальнення. Зокрема, вимагають узагальнення знання щодо проблем, які породжують цифрові трансформації вітчизняної економіки, необхідні подальші дослідження щодо перспектив діджиталізації в Україні.

Мета дослідження – на основі дослідження основних процесів та подій цифрової трансформації в Україні виділити та узагальнити її основні проблеми та перспективи діджиталізації.

Основні результати дослідження. Розглянемо основні процеси та події цифрової трансформації України в 2023 році [9, 10, 11]:

1) законодавчі ініціативи щодо розвитку цифровізації:

– робота Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності;

– внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» для урахування умов дії воєнного стану;

– триває робота над проєктом Закону України «Про цифрові послуги та ринки»;

– ухвалення Кабінетом Міністрів України постанови щодо визначення порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей в електронних системах, що дасть тестувати інформаційні системи на вразливості, вчасно виявляти ризики і підвищувати захищеність систем;

– прийняття закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

– ухвалення Постанови КМУ «Питання мережі ситуаційних центрів», якою приймається Положення про ситуаційний центр Кабінету Міністрів України;

– прийняття Верховною Радою України в першому читанні проєкту Закону України «Про електронні аграрні розписки»;

– підготовка до розгляду Верховною Радою України в другому читанні законопроекту щодо невідкладних заходів посилення спроможностей з кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;

2) міжнародна співпраця у сфері поглиблення інтеграції цифрових ринків:

– участь у засіданні міністрів цифровізації (G7 Digital and Tech Ministers' Meeting 2023) під час підготовки до саміту країн «Великої сімки», де розглядалися принципи управління новими технологіями;

– ухвалення лідерами країн ЄС рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу, де розділ 10 «Цифровізація і медіа»;

– підписання меморандуму про співробітництво між Міністерством цифрової трансформації України та Європейською організацією з кібербезпеки (ECISO), що надасть можливість зміцнити кібербезпеку України;

– підписання Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством закордонних справ Великої Британії й Міністерством економіки та комунікацій Естонії тристороннього меморандуми про співпрацю у сфері цифровізації;

3) участь у міжнародних та розробка вітчизняних програм підтримки цифровізації:

– входження України до GovTech-інкубатора ЄС (Govtech4all) та реалізація трьох проєктів на суму 6 млн євро протягом 2023–2025 рр., під час реалізації яких розробляються нові моделі ранкордонного надання цифрових державних послуг;

– прийняття рішення про надання Європейською інноваційною радою 20 млн. євро за програмою Seeds of Bravery для розвитку інновацій в Україні;

– доєднання п'яти українських фінтех-стартапів до програми Mastercard Start Path Ukraine в процесі відбору учасників до глобальної програми Start Path Ukraine;

– запуск Міністерством цифрової трансформації України за підтримки гранту розміром 2 млн дол. США і команди стипендіатів

Google.org, національної освітньої платформи актуальних знань та навичок Diia.Education, яка пропонує 50 нових освітніх серій з різних професій;

– реалізація Програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку спільно фінансують ЄС та уряд Німеччини, завдяки якій 30 вітчизняних малих і середніх компаній, котрі створюють інноваційні продукти та послуги, отримали гранти до 25 тис. євро;

– перемога українського проєкту UkraineReady4EU Офісу з розвитку підприємництва та експорту на європейському грантовому конкурсі Business Bridge, яка дала змогу залучити кошти на 3,75 млн євро для 1500 українських підприємств, що постраждали внаслідок повномасштабної війни;

– надання фінансової допомоги від USAID розміром 3 тис. дол. США кожному з найпрогресивніших учасників освітньо-грантової програми «Міцність» для підтримки й відновлення бізнесу в постраждалих від повномасштабної війни Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях;

4) Підвищення кібербезпеки:

– підписання меморандуму між Міністерством цифрової трансформації України та німецькою компанією Cyberfame GmbH про співпрацю у сферах цифровізації;

– відкриття Приватною розвідувальною аналітичною компанією Recorded Future доступу до програмної платформи Intelligence Cloud, що дозволяє надавати державним органам виконавчої влади та підприємствам розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури й розслідування воєнних злочинів Росії;

– технологічна підтримка від одного з провідних світових виробників програмного забезпечення для управління бізнес-процесами SAP у сфері підвищення цифрової стійкості установ;

5) розширення цифрових можливостей та e-сервісів:

– запровадження електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що зробить неможливим використання підроблених акцизних марок;

- запровадження індексу цифрової трансформації громад України, що дасть можливість виявити рівень цифрових послуг і стан діджитал-інфраструктури в територіальних громадах України;
- презентація Міністерством цифрової трансформації України прототипу застосунку «Дія» як претендента на визнання однією з офіційних реалізацій Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI);
- розробка та тестування нового порталу Державної служби статистики України;
- презентація Глобальної інноваційної візії WINWIN до 2030 року Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Проекту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»;
- презентація експертами UNDP результатів реалізації флагманських проєктів із запровадження безбар'єрності як головного принципу цифрової інклюзії щодо однакових можливостей використання технологій та інтернету.

На шляху до цифровізації економіка Україна зіткнулася з рядом проблем:

1) Недостатній розвиток інфраструктури. Деякі регіони України мають брак доступу до ширококутного інтернету та сучасних технологій, що уповільнює процес цифровізації. Нестача доступу до ширококутного інтернету та сучасних технологій справді є однією з основних проблем, що уповільнює процес цифровізації в деяких регіонах України. Це викликає низку серйозних наслідків:

- обмежений доступ до інформації: недоступність сучасних технологій обмежує доступ до інформації та освіти для мешканців таких регіонів, що створює нерівність у можливостях та ускладнює розвиток суспільства загалом;
- обмежені можливості бізнесу: бізнес-структури в цих регіонах стикаються з обмеженими можливостями впровадження цифрових рішень, що ускладнює їх розвиток, конкурентоспроможність та доступ до нових ринків;
- відставання у розвитку: нестача доступу до ширококутного інтернету уповільнює процес цифровізації в цілому та веде до

відставання у розвитку порівняно з більш розвиненими регіонами, що може збільшити розриви у суспільстві та економіці.

Для подолання цієї проблеми потрібна активна участь держави, приватного сектору та міжнародних організацій у розвитку інфраструктури та забезпеченні доступу до сучасних технологій для всіх регіонів України. Це може включати інвестиції в розширення мереж широкосмугового інтернету, навчання населення цифровим навичкам та створення стимулів для компаній та провайдерів послуг до розвитку цифрової інфраструктури у віддалених та малонаселених районах.

2) Безпека даних. Посилення цифровізації також підвищує ризики атак хакерів, тому необхідні ефективні заходи захисту інформації. Збільшення цифровізації та перехід до онлайн-платформ також збільшує важливість забезпечення безпеки даних. До ключових аспектів безпеки даних, які слід враховувати під час цифровізації належать наступні:

- шифрування даних. Важливо використовувати сильне шифрування даних під час їх передачі та зберігання. Це допомагає захистити інформацію від несанкціонованого доступу;

- багаторівнева аутентифікація: реалізація багаторівневої аутентифікації (наприклад, пароль + одноразовий код) підвищує безпеку доступу до інформації;

- регулярне оновлення систем. В процесі роботи на комп'ютері завжди потрібно оновлювати програмне забезпечення та системи, щоб закрити вразливості та мінімізувати ризики атак хакерів;

- навчання персоналу. Навчання співробітників правилам безпеки даних, поінформованість про соціальну інженерію та інші методи атак допомагає запобігти витоку даних через помилки у поведінці співробітників.

- регулярні аудити безпеки. Керівництву державних установ, бізнес-структур, різних організацій потрібно проводити регулярні аудити безпеки, щоб виявляти та усувати потенційні вразливості у системах та процесах.

- резервне копіювання даних. Регулярне створення резервних копій даних допомагає відновити інформацію у разі втрати через атаки або збої у системі.

Посилення безпеки даних потребує комплексного підходу та впровадження відповідних технологій, процесів та навчання персоналу.

3) Цифровий розрив. Нерівномірний розподіл цифрових навичок та доступу до технологій між різними верствами населення може посилити цифровий розрив у суспільстві. Цифровий розрив, тобто відмінності у доступі до цифрових технологій та навичок їх використання, справді може посилити соціальні та економічні нерівності. Ось які аспекти варто враховувати під час розгляду цієї проблеми:

- доступ до обладнання та інтернету. Нерівномірний розподіл доступу до комп'ютерів, смартфонів та високошвидкісного інтернету створює бар'єри для людей з низьким доходом або тих, що живуть у віддалених районах;

- цифрові навички. Деякі групи населення можуть мати труднощі з освоєнням цифрових навичок, таких як робота з комп'ютером, використання інтернету, безпека даних та електронна комунікація;

- доступ до цифрових послуг. Нерівномірність у доступі до онлайн-послуг держави, освіти, охорони здоров'я та інших сфер може погіршити соціальну нерівність та обмежити можливості самореалізації та розвитку для певних груп населення;

- роль держави та громадських організацій. Важливо, щоб держава та громадські організації вживали заходів щодо скорочення цифрового розриву, таких як надання доступу до навчання цифровим навичкам, розширення доступу до Інтернету у віддалених районах та розробка цифрових послуг, що враховують потреби всіх груп населення.

- інфраструктурні рішення. Розвиток цифрової інфраструктури, включаючи доступ до високошвидкісного інтернету, мобільних мереж та технологій, відіграє важливу роль у скороченні цифрового розриву.

Подолання цифрового розриву потребує комплексного підходу, що включає технологічні інновації, освітні програми, політику держави та участь громадських організацій та бізнесу.

Незважаючи на ряд перешкод у розвитку цифровізації вітчизняної економіки слід зауважити, що процес діджиталізації відкриває перед Україною ряд привабливих перспектив:

- по перше, цифровізація веде до економічного зростання держави;

- по-друге, цифровізація сприяє бурхливому розвитку ІТ-сектору, що надає можливість вітчизняній економіці бути конкурентоздатною;
- по-третє, цифровізація поліпшує якість державних послуг.

Розглянемо ці перспективи більш докладніше

1) Економічне зростання. Цифровізація сприяє розвитку економіки через покращення ефективності бізнес-процесів, збільшення конкурентоспроможності компаній та залучення інвестицій. Поліпшення ефективності бізнес-процесів полягає у використанні цифрових технологій, що в свою чергу дозволяє автоматизувати багато бізнес-процесів, а це в свою чергу призводить до підвищення продуктивності та скорочення часу виконання завдань. Наприклад, використання систем управління відносинами з клієнтами (CRM) або управління ресурсами підприємства (ERP) дозволяє оптимізувати роботу компаній. Компанії, які активно впроваджують цифрові інновації, зазвичай набувають конкурентної переваги. Вони можуть якнайшвидше реагувати на зміни ринку, покращувати якість продуктів та послуг, а також пропонувати більш персоналізований досвід для клієнтів. Інвестори часто звертають увагу на рівень цифровізації компаній після ухвалення рішення про інвестування. Компанії, оснащені сучасними технологіями і які мають високу цифрову готовність, часто більш привабливі для інвесторів, що сприяє притоку капіталу в економіку.

2) Розвиток ІТ-сектору. Україна має сильний ІТ-потенціал та висококваліфікованих фахівців, що створює сприятливе середовище для розвитку інформаційних технологій. Ось кілька ключових аспектів цього розвитку:

- талановиті фахівці: Україна відома своїми висококваліфікованими ІТ-фахівцями, які мають широкий спектр навичок у галузі програмування, розробки програмного забезпечення, аналізу даних та інших технологічних галузей;
- інноваційне середовище: в Україні активно розвиваються ІТ-стартапи та технологічні компанії, що сприяє формуванню інноваційного середовища та появі нових технологічних рішень;
- інвестиції в ІТ: останні роки відзначені збільшенням інвестицій в українські ІТ-проекти як з боку місцевих, так і закордонних інвесторів.

Це допомагає підтримувати зростання та розвиток сектора;

- державна підтримка: держава також надає підтримку розвитку ІТ-сектору через різні програми та ініціативи, спрямовані на стимулювання інновацій та розвиток технологічного підприємництва.

Ці фактори у сукупності сприяють бурному розвитку ІТ-сектору в Україні та його інтеграції у світовий інформаційний простір.

3) Поліпшення якості державних послуг. Цифровізація дозволяє скоротити бюрократію та підвищити доступність державних послуг для громадян через онлайн-платформи та електронні сервіси. Цифровізація державних послуг має значний потенціал для покращення ефективності та доступності послуг для громадян. Ось деякі з плюсів цифровізації державних послуг:

- скорочення бюрократії: цифровізація дозволяє спростити процеси подання документів, обробки заяв та отримання дозволів. Це скорочує бюрократичні бар'єри та прискорює вирішення питань громадян;

- підвищення доступності: онлайн-платформи та електронні сервіси роблять державні послуги доступнішими для громадян, особливо для тих, хто живе у віддалених районах або має обмежену рухливість;

- ефективне управління даними: цифрові системи дозволяють державним органам ефективно управляти та обробляти дані, що сприяє прийняттю більш обґрунтованих рішень та підвищує якість послуг, що надаються.

- зниження витрат: цифровізація може знизити витрати на обслуговування громадян, оскільки онлайн-системи можуть бути ефективнішими та більш економічними порівняно з традиційними паперовими процесами.

Однак важливо враховувати і потенційні виклики цифровізації державних послуг, такі як необхідність забезпечення безпеки даних, навчання громадян використанню нових технологій та забезпечення рівного доступу до цифрових сервісів для всіх верств населення.

Висновки. Таким чином дослідження процесу цифровізації в Україні виявив ряд проблем на цьому шляху та перспективи, які відкриваються перед країною в результаті її успішної реалізації. Основними проблемами цифровізації в Україні виступають: недостатній розвиток телекомунікаційної інфраструктури; зростання ризиків

атак хакерів, що потребує ефективних заходів щодо захисту інформації та баз даних; цифровий розрив у суспільстві, обумовлений нерівномірним розподілом цифрових навичок та доступом до технологій між різними верствами населення. Подолання вищезначених проблем потребує комплексного підходу, що включає технологічні інновації, освітні програми, політику держави та участь громадських організацій та бізнесу. Цифровізація відкриває перед Україною ряд привабливих перспектив: економічне зростанням держави; бурхливий розвитком ІТ-сектору, що надає можливість вітчизняній економіці бути конкурентоздатною; поліпшення якості державних послуг.

Список бібліографічних посилань

1. Collins, L., Fineman, D. and Tsuchida, A. (2017). *Human Capital Trends 2017 Deloitte Global*. Deloitte [online]. Available at: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html> [Accessed 21 April 2024].
2. Geissbauer, R. et al. (2020). Digital factories 2020-shaping the future of manufacturing. [online] In: *Pwc.de*. Available at: <https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digital-factories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf> [Accessed 21 April 2024].
3. Strack, R. et al. (2017). How to Gain and Develop Digital Talent and Skills. [online]. In: *Bcg.com*. Available at: <https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/people-organization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx> [Accessed 21 April 2024].
4. Ziegler, M., Rossmann, S. (2017). Digital Machinery Decoded. A practical guide for machinery companies to navigate digital transformation and outperform competition. [online] In: *Porsche*. Available at: https://www.porsche-consulting.com/fileadmin/docs/Startseite/News/tt1309/Porsche_Consulting_Digital_Machinery_Decoded.pdf. [Accessed 21 April 2024].
5. Карчева, Т. Г., Огородня, Д. В. та Опенько, В. А. (2017). Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. В: *Фінансовий простір*, 3, С. 13–23. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2017_3_4 [Accessed 21 April 2024].
6. Коляденко, С. В. (2016). Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. В: *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*, 6, С. 106–107.
7. Компанієць, В. В. (2018). Розвиток і майбутнє економіки на основні

цифрових технологій: критичне осмислення. В: *Вісник економіки транспорту і промисловості*, 61, С. 36–46.

8. Ляшенко, В. І., Вишневецький, О. С. (2018). *Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку*. Київ : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 252 с.

9. Національний інститут стратегічних досліджень (2023). *Цифрова трансформація економіки України в умовах війни. Травень 2023 року* [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viyny-traven-2023> [Accessed 21 April 2024].

10. Національний інститут стратегічних досліджень (2023). *Цифрова трансформація економіки України в умовах війни. Липень 2023 року* [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viyny-lypen-2023> [Accessed 21 April 2024].

11. Національний інститут стратегічних досліджень (2023). *Цифрова трансформація економіки України в умовах війни. Грудень 2023 року* [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viyny-hruden-2023> [Accessed 21 April 2024].

References

1. Collins, L., Fineman, D. and Tsuchida, A. (2017). *Human Capital Trends 2017 Deloitte Global*. *Deloitte* [online]. Available at: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html> [Accessed 21 April 2024].

2. Geissbauer, R. et al. (2020). Digital factories 2020-shaping the future of manufacturing [online]. In: *Pwc.de*. Available at: <https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digital-factories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf> [Accessed 21 April 2024].

3. Strack, R. et al. (2017). How to Gain and Develop Digital Talent and Skills. [online]. In: *Bcg.com*. Available at: <https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/people-organization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx> [Accessed 21 April 2024].

4. Ziegler, M., Rossmann, S. (2017). Digital Machinery Decoded. A practical guide for machinery companies to navigate digital transformation and outperform competition [online]. In: *Porsche*. Available at: https://www.porsche-consulting.com/fileadmin/docs/Startseite/News/tt1309/Porsche_Consulting_

Digital_Machinery_Decoded.pdf. [Accessed 21 April 2024].

5. Karcheva, T. H., Ohorodnia, D. V. ta Openko, V. A. (2017). Tsyfrova ekonomika ta yii vplyv na rozvytok natsionalnoi ta mizhnarodnoi ekonomiky [The digital economy and its impact on the development of the national and international economy]. In: *Finansovyi prostir* [Financial space], 3, P. 13–23.

6. Koliadenko, S. V. (2016). Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti [Digital economy: rethinking the stages of development in Ukraine and in the world]. In: *Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky* [Economy. Finance. Management: current nutrition of science and practice], 6, P. 106–107.

7. Kompaniiets, V. V. (2018). Rozvytok i maibutnie ekonomiky na osnovni tsyfrovyykh tekhnolohii: krytychne osmyslennia [The development and future of the economy based on digital technologies: a critical review]. In: *Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti* [Herald of the economy of transport and industry], 61, P.36–46.

8. Liashenko, V. I., Vyshnevskiy, O. S. (2018). *Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku* [Digital modernization of the economy of Ukraine as the possibility of a breakthrough development]. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, 252 p.

9. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [National Institute of Strategic Studies] (2023). Tsyfrova transformatsiia ekonomiky Ukrainy v umovakh viiny. Traven 2023 roku [Digital transformation of the economy of Ukraine in the conditions of war. May 2023] [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viiny-traven-2023> [Accessed 21 April 2024].

10. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [National Institute of Strategic Studies] (2023). Tsyfrova transformatsiia ekonomiky Ukrainy v umovakh viiny. Lypen 2023 roku [Digital transformation of the economy of Ukraine in the conditions of war. July 2023] [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viiny-lypen-2023> [Accessed 21 April 2024].

11. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [National Institute of Strategic Studies] (2023). Tsyfrova transformatsiia ekonomiky Ukrainy v umovakh viiny. Hruden 2023 roku [Digital transformation of the economy of Ukraine in the conditions of war. December 2023] [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh-viiny-hruden-2023> [Accessed 21 April 2024].